

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
SPORT VAZIRLIGI

O'ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY
TARBIYA VA SPORT UNIVERSITETI

“SPORTCHILARNI PSIXOLOGIK TAYYORLASHNING DOLZARB MUAMMOLARI”

MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA
ILMIY ANJUMANI
TO‘PLAMI

2025-YIL 12-NOYABR
CHIRCHIQ SHAHRI

MAS’ULIYATI

Sadullaev Toxir Xosilbekovich. **MUSOBAQA SHAROITIDA
FUTBOLCHILARNING JISMONIY TAYYORGARLIGINI
TAKOMILLASHTIRISH** 47

**3-SHO‘BA. SOG‘LOM TURMUSH TARZINI SHAKLLANTIRISHNING
PEDAGOGIK JIHLTLARI**

Akramaliyeva Niginabonu Qosimjon qizi. **BASKETBOLCHI QIZLARDA
MOTIVATSIYA DARAJASINING PSIXOFIZIOLOGIK HOLATGA
TA’SIRI** 49

Abduxakimova Maxfuza Abduraxmanovna. **SOG‘LOM TURMUSH
TARZINI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK JIHLTLARI** 50

Ergashev N.Sh. **GLOBALASHUV SHAROITIDA JISMONIY
TARBIYA VA SPORT ORQALI YOSHLAR MA’NAVYATINI
MUSTAHKAMLASH MASALALARI** 53

Igamberdiyev Obidjon Rubdulla o‘g‘li. **FUTBOLCHILARNING
TAYYORGARLIGINI BAHOLASH MUAMMOLARI** 55

Qulbolayev Asadullo Komil o‘g‘li. **O‘ZBEK JANG SAN’ATI SPORT
TURINING RIVOJLANISHI** 58

Qurbonov Xurshid Xolliyevich. **KO‘P YILLIK TAYYORGARLIK
BOSQICHLARIDA O‘RTA MASOFALARGA YUGURUVCHILAR
SPORT FORMASINI BOSQICHLI TAKOMILLASHTIRISH VA
BAHOLASH SAMARADORLIGI** 59

Sadullaev Toxir Xosilbekovich. **“BESH TASHABBUS OLIMPIADASI”
DOIRASIDA TASHKIL ETILADIGAN FUTBOL MUSOBAQALARI
RIVOJLANTIRISH** 63

**4-SHO‘BA. SPORT FAOLIYATINING PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK
MUAMMOLARI**

Jumanov Elbek Mamatkul o‘g‘li. **JAHON CHEMPIONI MIXAIL
BOTVINNIKNING “MUSOBAQALARGA TAYYORLANISH
USULI” METODIKASINING NAZARIY VA AMALIY TAHLILI** 65

Kasimova Guljamal Omarovna. **PARALIMPIYACHI
TALABALARNING DARS MASHG‘ULOTLARIDA KREATIV
YONDASHUVNING AHAMIYATI** 66

Ma‘murbekova Gulzoroy A‘zamjon qizi. **SAMBOCHILARNI
MUSOBAQAGA TAYYORLASHDA EMOTSIONAL
BARQARORLIKNI SHAKLLANTIRISH** 68

Saydullayeva F.J. **KICHIK YOSHDAGI BADIYI
GIMNASTIKACHILARDA MUSOBAQAGA PSIXOLOGIK
TAYYORLASHNING AHAMIYATI** 69

Shopulatov A.N. **AHOLINI PSIXOLOGIK XIZMATLARDAN
FOYDALANISHDAN O‘ZINI OLIB QOCHISH MASALALARI** 71

Zakirova Umida Maxamadaminovna. **ZAMONAVIY SPORTDA
AGENTLIK FAOLIYATINING IQTISODIY VA TASHKILIY
ASOSLARI** 73

MUSOBAQA SHAROITIDA FUTBOLCHILARNING JISMONIY TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH

Sadullaev Toxir Xosilbekovich., O‘zDJTSU

Musobaqa sharoitida futbolchilarning jismoniy tayyorgarligini takomillashtirish hozirgi davr futboli oldida turgan dolzarb ilmiy-amaliy muammolardan biridir. Ushbu bobda olib borilgan nazariy tahlillar va amaliy kuzatuvlarga asoslangan holda quyidagi xulosalarga kelindi:

1. Futbolchilarning jismoniy tayyorgarligi muammolari:

-Musobaqa jarayonida sportchilarning jismoniy holatini optimal darajada saqlab turish murakkab va ko‘p omilli jarayondir. Amaliyotda jismoniy tayyorgarlik jarayonining individual xususiyatlari yetarlicha hisobga olinmayotgani, sportchilarda charchoq to‘planishi, shikastlanish holatlarining ko‘payishiga olib kelmoqda.

-Tayyorlov jarayonida tiklanish va dam olishga yetarli e‘tibor berilmasligi, ayniqsa musobaqalar oralig‘ida, sportchilarning funksional holatini pasaytiradi hamda natijalarga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi.

-Yosh futbolchilarda kuch, tezlik va chidamlilik kabi jismoniy sifatlarning izchil rivojlantirilmasligi, ularning texnik va taktik ko‘nikmalardan samarali foydalanish imkoniyatini cheklaydi.

2. Futbolchilarni musobaqaga tayyorlashning zamonaviy uslublari:

-Raqobatbardosh futbolchilarning shakllanishida yuklamalarning hajmi, intensivligi va ularning taqsimoti individual rejalashtirilishi lozim. Bu borada zamonaviy diagnostik vositalar (masalan, yurak urish tezligini nazorat qiluvchi qurilmalar, GPS-monitoring tizimlari)dan foydalanish, mashg‘ulot samaradorligini oshirish imkonini beradi.

-Yuksak darajadagi tayyorgarlik mashg‘ulotlarida interval yuklamalar, funksional chidamlilikka qaratilgan mashqlar, plyometrik uslublarni keng qo‘llanilishi zarur. Bular futbolchilarning musobaqa sharoitida yuqori intensivlikda o‘yin olib borish qobiliyatini rivojlantiradi.

-Tiklanish (restavratsiya) jarayonlarini to‘g‘ri tashkil etish, zamonaviy rehabilitatsiya vositalari (krioterapiya, pressoterapiya, sport massaji)dan foydalanish musobaqalardagi samaradorlikni oshirishda muhim o‘rin tutadi.

-Shuningdek, psixologik tayyorgarlikning zamonaviy metodlarini qo‘llash — sportchining ruhiy barqarorligini ta‘minlash, stressli holatlarda qaror qabul qilish ko‘nikmasini mustahkamlashga xizmat qiladi.

3. Futbol musobaqalarini tashkil etish va o‘tkazishdagi muammolar:

-Mavsum davomida musobaqalar sonining ortib borayotgani, jamoalarning tiklanish uchun yetarli vaqtga ega emasligi sportchilarning funksional holatiga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda.

-Ayrim musobaqalarda infratuzilmaning talab darajasida emasligi — mashg‘ulot va o‘yinlar sifati, xavfsizlik hamda tibbiy xizmat ko‘rsatish darajasining pastligiga olib kelmoqda.

-Yoshlar futboli musobaqalarini tizimli va ilmiy asosda tashkil etishdagi kamchiliklar — ularning bosqichma-bosqich rivojlanishini, tanlov asosida tayyorlash tizimining samaradorligini pasaytirmoqda.

-Musobaqalarni o‘tkazish reglamentining zamonaviy talablar asosida yangilanmasligi, raqamli texnologiyalar va video yordam tizimlaridan foydalanishning cheklangani adolatsizlik xavfini kuchaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1.O‘zbekiston Respublikasining 2015 yil 4 sentyabrdagi “Jismoniy tarbiya va sport to‘g‘risida”gi (yangi tahriri) qonuni”.-B.29.

2.O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 11-apreldagi “Mahallalarda yoshlarni ommaviy sportga jalb qilishni yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-201-sonli qarori.

3.Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. -М.: Советский спорт, 2005. - 820 с.

4.Матвеев Л.П. Общая теория спорта и её прикладные аспекты: учеб. для вузов / Л.П.Матвеев. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: Советский спорт, 2010. – 340 с.